

QADIMGI FAYLASUFLARDA NUTQ MADANIYATI VA TEXNIKASINING SHAKLLANISHI

Sarvinoz To'liqinova Rahimjonova

Qo'qon universiteti bakalavrianti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6632738>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutq madaniyati tarixan qanday bo'lganligi, qadimgi Yunoniston hamda Sharq allomalarining nutqiy kompetensiyalari bilan tanishish o'rganish va o'zlashtirish haqida.

Kalit so'zlar: nutq odobi, muomala madaniyati, dadil gapirish, nutq odobini saqlash, notiqlik sa'ati ustalari, nadimlar, qiroatxonlar.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРИЕМОВ У АНТИЧНЫХ ФИЛОСОФОВ

Аннотация. Данная статья посвящена изучению и освоению истории речевой культуры, знакомству с речевыми компетенциями древнегреческих и востоковедов.

Ключевые слова: речевой этикет, культура общения, смелая речь, этикет, мастера ораторского искусства, надумы, чтецы.

THE FORMATION OF SPEECH CULTURE AND TECHNIQUES IN ANCIENT PHILOSOPHERS

Abstract. This article is about learning and mastering the history of speech culture, the speech competencies of ancient Greek and Oriental scholars.

Keywords: speech etiquette, culture of speech, bold speech, etiquette, masters of public speaking, nadims, reciters.

KIRISH

O'rta Osiyo va Yunoniston madaniyati tarixida ham nutq madaniyati o'ziga xos mavqega egadir. Sharqda, jumladan, Movarounnahrda notiqlik, voizlik, ya'ni, va'zxonlik, Qur'onni tartib qilish bilan mushtarak holda so'zning ahamiyati, ma'nosi va undan o'rinli foydalanish borasida ko'p yaxshi fikrlar aytilgan. Ana shu nuqtai-nazardan qaralsa, "Nutq odobi", "Muomala madaniyati" nomlari bilan yuritilib kelgan nutq madaniyati tushunchasi juda qadimdan olimlar, ziyolilarning diqqatini tortib kelgan: Demosfen, Suqrot, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Mahmud Qoshg'oriy, Zamaxshariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, So'fi Olloyor, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi ulug' siymolar nutq odobi masalalariga, umuman nutqqa jiddiy e'tibor berishga da'vat etish bilan birga tilga, lug'atga, grammatikaga va mantiqshunoslikka oid asarlar yozdilar. Buyuk qomusiy olim Beruniy o'zining "Geodeziya" asarida har bir fanning paydo bo'lishi va taraqqiy etishi inson hayotidagi zaruriy ehtiyojlar talabi bilan yuzaga kelishini aytadi. Uningcha, grammatika, aruz va mantiq fanlari ham shu ehtiyojning hosilasidir.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

"O'qituvchi va o'quvchi munosabatidagi majburiy itoatkorlik o'rnini ongli intizom egallashi juda qiyin kechyapti. O'qituvchining bosh vazifasi o'quvchilarga mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini hosil qilishdan iboratligini ko'pincha yaxshi tushunamiz, lekin afsuski, amalda tajribamizda unga rioya qilmaymiz. Demokratik jamiyatda bolalar, umuman, har bir inson erkin fikrlaydigan etib tarbiyalanadi. Agar bolalar erkin fikrlashni o'rganmasa, berilgan ta'lim

samarasi past bo'lishi muqarrar. Albatta, bilim kerak. Ammo, bilim o'z yo'liga. Mustaqil fikrlash ham katta boylikdir". (Barkamol avlod orzusi. 16-bet).

Nutq tadbirkorligini singdirish maktabda o'qituvchining bosh vazifasidir. U birinchi soatdan boshlab to oxirgi mashg'ulotgacha o'quvchilarda nutq madaniyatini tarbiyalashga xizmat qilishi kerak.

Shu o'rinda taniqli tilshunos olim Nizomiddin Maxmudovning kuyunchaklik bilan aytgan fikrlarini keltirib o'tish lozim: «Ayni paytda nutqiy madaniyat 5 tarbiyasi bilan maktabdagi, hech bir istisnosiz, barcha o'quv fanlari ham bilvosita shugullanishi kerak. Matematika bo'ladimi, fizika yoki tarix bo'ladimi, o'qituvchi o'z nutqiy madaniyati bilan namuna ko'rsatishi, tegishli fan sohasining tugal tilini namoyish etishi va shu yo'l bilan o'quvchidagi so'z sezgisiga kuch berishi maqsadga muvofiq. Ta'lim amaliyotida ko'rgazmalilik azaldan eng zaruriy omil sifatida qarab kelinadi, shuning uchun o'qituvchi juda ko'p vaqtini turli ko'rgazmali qurollar tayyorlashga sarflaydi. Bu ma'qul, ammo, unutmazlik kerakki, nutqiy madaniyatni o'rgatish, chiroyli so'z zavqini o'stirish, umuman, til estetikasi tarbiyasida asosiy, jonli ko'rgazmali qurol o'qituvchining o'zidir».

Ulug' vatandoshimiz Abu Nasr Forobiy to'g'ri so'zlash, to'g'ri mantiqiy xulosalar chiqarish, mazmundor va go'zal nutq tuzishda leksikologiya, grammatika va mantiqning naqadar ahamiyati zo'rliqi haqida shunday deydi: "Qanday qilib ta'lim berish va ta'lim olish, fikrni qanday ifodalash, bayon etish, qanday so'rash va qanday javob berish masalasiga kelganimizda, bu haqda bilimlarning eng birinchisi jismlarga va hodisalarga ism beruvchitil haqidagi ilmlar deb tasdiqlayman..."

TADQIQOT NATIJALARI

Kaykovus tomonidan 1082-1083-yillarda yaratilgan, qadimgi Sharq pedagogikasining ajoyib asarlaridan biri hisoblangan "Qobusnoma"da ham nutq odobi va madaniyati haqida ibratomuz fikrlar aytilgan. Asar 44 bobdan iborat bo'lib, uning 6-7-boblari so'z odobi haqidadir. Muallif farzandiga qilgan nasihatlar orqali o'quvchini yoqimli, muloyim, o'rinli so'zlashga, behuda gapirmaslikka undaydi. So'zlaganda o'ylab, har bir fikrdan kelib chiqadigan xulosani ko'z oldiga keltirib gapirish kerakligini, kishi kamtar bo'lishi, o'zini xalq orasida oddiy, kamtar tutishi lozimligini eslatib, maxmadonalik qilish, ko'p gapirish donolik belgisi emas... "Ey farzand, agar sen har qanday notiq bo'lsang ham, o'zingni bilganlardan pastroq tutgil, toki so'z bilimdonligi vaqtida bekor bo'lib qolmagaysan. Ko'p bilu, oz so'zla, kam bilsang, ko'p so'zlama, chunki aqlsiz kishi ko'p so'zlaydi, deganarki, jim o'tirish salomatlik sababidir. Ko'p so'zlovchi aqlli odam bo'lsa ham, xalq uni aqlsiz deydi..."

Ulug' shoir Yusuf Xos Hojib turkiy xalqlarning XII asrdagi ajoyib badiiy yodgorligi bo'lgan "Qutadg'u bilig" ("Baxt keltiruvchi bilim") asarida so'zlarni to'g'ri tanlash va to'g'ri qo'llash haqida: "Bilib so'zlasa so'z bilig sanalur" degan edi. qisqa so'zlash, so'zlarga iloji boricha ko'proq ma'no yuklash haqida:

*Ugush so'zlama so'z biror so'zla oz,
Tuman so'z tugunini bu bir so'zla yoz.*

deydi.

Mazmuni: So'zni ko'p so'zlama, kamroq so'zla. Tuman (ming) tugunini shu bir so'z bilan yech. Gapirishdan maqsad so'zlovchi ko'zda tutgan narsa, hodisa, voqealarni tinglovchiga to'g'ri, ta'sirchan yetkazishdan iborat. Shunday ekan, nutqning to'g'riligi, ravonligi va

mantiqiylikiga erishish muhim ahamiyat kasb etadi. Mutafakkir soʻzlovchini tilning ahamiyatini tushungan holda, xovliqmasdan, soʻzning maʼnolarini yaxshi anglab, nutqni ravon qilib tuzishga chaqiradi.

Adib Ahmad Yugnakiy ham soʻzlaganda nutqni oʻylab, keraksiz, yaramas soʻzlarni ishlatmaslikka, mazmundor soʻzlashga chaqiradi. Notoʻgʻri tuzilgan nutq tufayli keyin hijolat chekib yurmagin, deb soʻzlovchini ogohlantiradi:

*Uquv soʻzla soʻzni eva soʻzlama,
Soʻzing qizla, kedin, boshing kizlama.*

(Mazmuni, soʻzni uqib soʻzla, shoshib gapirma, keraksiz, yaramas soʻzlarni yashir, yaramas gaping tufayli keyin boshingni yashirib yurma)

Nutq odobi deb yuritilgan qoida va koʻrsatmalarda sodda va oʻrinli gapirish, qisqa va mazmundor soʻzlash, ezmalik, laqmalik, qoralash, keksalar, ustozlar oldida nutq odobini saqlash, toʻgʻri, rost va dadil gapirish, yolgʻonchilik, tilyogʻlamachilikni qoralash va boshqalar haqida gap boradi.

Oʻrta Osiyo notiqligining oʻziga xos xususiyatlari shundan iborat ediki, u eng avval oʻsha davr tuzumining manfaatlariga xizmat qilar edi. Bu davrda notiqlik sanʼati ustalarining nadimlar, qissagoʻylar, masalگوʻylar, badihagoʻylar, qiroatxonlar, muammogoʻylar, voizlar, goʻyandalar, maddohlar, qasidaxonlar deb yuritilishi ham ana shundan dalolat beradi. Ammo tilning yaratuvchisi xalq ekanligini va uning, eng avvalo, xalqqa xizmat qilishini toʻgʻri anglovchi sogʻlom fikrli kishilar uning ijtimoiy mohiyatini doimo toʻgʻri tushunib kelganlar. Navoiyning davlat arbobi sifatida mehnatkash xalq oldida qilgan chiqishlari, uning til haqida aytgan fikrlari buning dalilidir. oʻzbek mumtoz adabiy tilining homiysi boʻlgan buyuk shoir Alisher Navoiy turkiy tilda nutq tuzishning bayroqdori sifatida uning butun ijodi bilan oʻzbek tili boyliklarini namoyon etdi. Navoiy oʻzbek adabiy tilida buyuk asarlar yaratish mumkinligini namoyish qildi. Shoir oʻzining “Muhokamat ul-lugʻatayn” asarida har bir tilning ijobiy va salbiy tomonlari borligini eslatib oʻtadi. Navoiyning “Muhokamat ul-lugʻatayn”, “Mahbub ul-qulub”, “Nazmul javohir” asarlari oʻzbek tilida nutq tuzishning goʻzal namunalari boʻlishi bilan birga, uning yuksalishiga ham katta hissa qoʻshdi. U oʻzining “Mahbub ul-qulub” asarida shunday deydi: “Til muncha sharaf bila nutqning olatidir va ham nutqdurki, agar nopisand zohir boʻlsa, boshning ofatidir...”, yaʼni til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir, agar u oʻrinsiz ishlatilsa tilning ofatidir.

XULOSA

Tarixan olib qaraganda, bundan ancha asrlar avval allomalarimiz ham nutq madaniyatiga va texnikasiga eʼtibor qilishgan. Shu sababli biz oʻz nutqimizda adabiy til meʼyorlariga rioya qilishimiz kerak. Kelajak avlod ham nutqiy kompetensiya, adabiy til meʼyori, oʻzbek tili leksikasini bizdan oʻrgansinlar.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Qodirov R. “Notiqlik sanʼati”. Toshkent-2019.
2. Kaykovus. “Qobusnoma”. Oʻqituvchi nashriyoti-1967.
3. R.Mavlonova, N.Raxmonqulova, N.Voxidova, K.Matnazarova. “Pedagogika”. Toshkent-2013.